

LA FONDATION DE LA CITE ARVERNE SOUS L'OPPIDUM DE CORENT

P. Loiseau

Résumé

La fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Corent exigea de déterminer la position géographique exacte du sanctuaire de l'*oppidum* et des chefs-lieux de 4 *pagi* dont la croisée symbolisa l'orientation du plan terrestre. La méthode de visée a utilisé comme repères initiaux 5 sites géosymboliques naturels consistant en 3 hauts sommets, une source et un confluent. Les sites des nouvelles fondations sont positionnés au croisement d'alignements avec les autres sites. Le caractère intentionnel des alignements est vérifié par les lois de probabilités. Pour déterminer l'emplacement des 5 villes, une série de 11 alignements de 3 à 5 sites a utilisé les 5 sites naturels et 5 nouveaux sites anthropiques, tous nommés à partir des théonymes *Lugus*, *Mogons* et *Taranis*. L'ensemble constitue un réseau dont 85% des noeuds sont en moyenne à la convergence de trois alignements. Parmi les 15 sites géosymboliques, la position exacte de 14 d'entre eux est entièrement déterminée par le réseau. Le premier site créé, appelé *Biliomagos*, « le marché du pilier », correspond au pied de l'arbre cosmique et à l'orientation Est du plan terrestre. Le deuxième site créé désigne l'emplacement du sanctuaire de la cité au centre de l'*oppidum*. Le seul site géosymbolique non entièrement déterminé, l'ancien *castellum* de Liauzon, **Lugdunon*, est aligné avec le sanctuaire et avec un site montagneux dédié à *Mogons*.

Mots-clé :

Arvernes, *oppidum*, *pagus*, fondation, territoire, alignement de sites, géosymboles, réseau, *Lugus*, *Mogons*, *Taranis*.

Summary

The founding of the Arvernian city dating back at the time of the *oppidum* of Corent required determining the precise geographical position of the *oppidum's* sanctuary and of the principal towns of four *pagi* whose intersection symbolized the orientation of the terrestrial plane. The surveying method used five natural geosymbolic sites as initial reference points : three high peaks, a spring, and a confluence. The new foundations were positioned at the intersection of alignments with other sites. The intentional nature of the alignments is verified by the laws of probability. In order to determine the position of the 5 towns, a series of eleven alignments of three to five sites utilizes the five natural sites and five new man-made sites, all named after the theonyms *Lugus*, *Mogons* and *Taranis*. The whole constitutes a network in which 85% of the nodes are, on average, at the convergence of three alignments. Of the 15 geosymbolic sites, the exact position of 14 is entirely determined by the network. The first site created, called *Biliomagos*, "the market of the pillar," corresponds to the foot of the cosmic tree and to the eastern orientation of the Earth's plane. The second site created designates the location of the city's sanctuary at the center of the *oppidum*. The only geosymbolic site not fully determined, the ancient *castrum* of Liauzon, **Lugdunon*, is aligned with the sanctuary and with a mountain site dedicated to *Mogons*.

Introduction

Chez les Arvernes, la fondation de l'*oppidum* de Corent marque le début de l'ère des *oppida* vers 150 av J.C. Cet avènement ne se limita pas à consacrer une ville monumentale et prestigieuse destinée à commander la cité entière. Il nécessita de refonder l'ensemble de la cité en installant la ville capitale au sein de son territoire. Dans l'époque antique, « la fondation des villes, le choix de leur emplacement... étaient soumis à des règles qui relevaient essentiellement de la science sacrée »¹. La découverte d'alignements de sites géosymboliques, vient de révéler l'existence dans cette région de pratiques fondatrices d'ordre topologique qui remontent au dernier siècle avant la fin de l'indépendance gauloise. Les alignements de sites antiques, récurrents dans certaine littérature à sensation, sont entachés de suspicion. C'est pourquoi, la première précaution fut de vérifier le caractère improbable des alignement arvernes², seul capable de dénoter une intention. A défaut de découvertes analogues, la réponse positive entraîne que ce phénomène nouveau, et par là surprenant, doit être établi comme un artefact émanant de la société arverne. L'intention s'explique clairement à partir de la nature des sites alignés : la première finalité est d'établir un rapport géographique entre les sites nouvellement créés et les sites naturels les plus emblématique du territoire environnant. Conformément aux connaissances acquises sur les sociétés antiques, les fondations étaient confiées à l'ordre naturel sous la protection des divinités cosmiques. Le marquage territorial visait à pacifier le territoire par référence à l'organisation ordonnée et harmonieuse de l'univers, car « l'homme des sociétés traditionnelles éprouve le besoin d'exister constamment dans un monde total et organisé, dans un cosmos »³.

En effet, une étude toponymique du centre de la cité arverne révèle une série d'alignements de sites remarquables

localisés autour du confluent de la rivière Monne dans la rivière Allier. Cet interfluve constitue l'emplacement du plateau de Corent (Puy de Dôme) où fut fondé le premier *oppidum* arverne, suivant ainsi une tradition de fonder les villes aux confluent⁴ peut-être explicable par une charge religieuse et symbolique particulière de la transmission des eaux. La qualité des alignements est vérifiée par les lois statistiques⁵ et leur caractère intentionnel est vérifié par les lois probabilistes⁶. La nature fondatrice de l'intention ainsi exprimée est rendue transparente à la vue de la carte de l'ensemble des lignes et sites : le but des alignement est de créer de nouveaux sites, ce qui constitue la raison même de toute fondation. Les alignements se croisent pour former un réseau, chaque nœud de lignes constituant le lieu potentiel d'un nouveau site. La mise en relation des sites n'est donc pas seulement assurée au sein des lignes mais entre les lignes, ce qui a pour résultat de solidariser les sites entre eux et sur le territoire. A l'examen, l'intention générale exprimée par le réseau consiste à déterminer 1. le centre symbolique du territoire, 2. son orientation cardinale, 3. l'emplacement précis des établissements nécessaires à la fondation de la cité, à savoir la ville capitale et ses chefs de *pagi*.

Il ne fait pas de doute que la pratique d'alignements de sites requière la maîtrise de certaines techniques de visée. Plutôt que cet aspect technique, le propos de cet article est de rendre compte de la conception du réseau, c'est-à-dire de l'ensemble des alignements que des architectes géomètres jugèrent nécessaires pour fonder de nouveaux sites. En effet, leurs entrecroisements rendent difficile de reconstituer pas à pas selon quel ordre le réseau fut construit site par site et ligne par ligne. Le but est de tenter de reconstituer cet ordre de construction et de procéder à une analyse élémentaire du réseau pour l'ensemble de ses relations entre lignes et sites.

¹ Guénon, 1937, p 147.

² Loiseau, 2024.

³ M. Eliade, cité par Daviet-Taylor, 2016, p 21.

⁴ Cf. la fondation de *Lugdunon* puis du *concilium totius galliae*, l'autel des Gaules, à *Condate*, confluent de la Saône dans le Rhône.

⁵ Probabilité statistique p de se tromper en affirmant l'alignement des points, cf. Annexe.

⁶ Probabilité combinatoire P de se tromper en affirmant l'intention d'alignement des sites selon leur nature et leur nombre dans la dition, cf. annexe.

Les sites géosymboliques à la fondation de Corent

Dès lors que l'existence d'alignements de sites intentionnels est démontrée, un moyen de trouver d'autres sites géosymboliques est de les rechercher sur d'autres alignements. Ce faisant, il convient de limiter le nombre de types de points remarquables, et surtout d'éliminer les types de points représentés en trop grand nombre, parce que ce nombre augmente la probabilité d'avoir à rejeter l'intention d'alignement⁷. Autrement dit, cette recherche exige d'élaborer conjointement une typologie des sites. Les alignements de sites ont donc été recensés de façon autant que possible exhaustive et testés pour démontrer leur caractère improbable. Au nombre de 11, ils mettent en cause 15 sites.

Les sites peuvent être définis comme des lieux naturels ou urbains dotés d'une forte identité, c'est-à-dire d'une capacité particulière à produire du sens, « une impression semblable à celle que donnent les grandes architectures »⁸. Ils peuvent être qualifiés de géosymboliques, selon la définition du géographe J. Bonnemaïson comme « un lieu qui prend aux yeux des peuples et des groupes ethniques, une dimension symbolique et culturelle, où s'enracinent leurs valeurs et se conforte leur identité »⁹. Les premiers sites géosymboliques choisis pour prendre possession du territoire sont des entités naturelles les plus remarquables du relief et de l'hydrologie, c'est à dire les montagnes et les rivières. Plutôt que d'y bâtir, ou avant toute construction, la façon la plus simple et la moins coûteuse de se les approprier culturellement est de les nommer, et peut-être de les insérer dans la mythologie. La toponymie montre qu'ils sont considérés le plus souvent comme la résidence d'une divinité dont ils reçoivent

le nom et dont ils héritent les fonctions qu'ils doivent remplir dans le lieu. Un deuxième moyen de recherche des sites géosymboliques est donc la toponymie gauloise, le troisième étant leur valeur archéologique.

Les sites emblématiques naturels les plus évidents sont les plus hauts sommets des massifs montagneux. En effet, en tant que points culminants, ils sont choisis pour représenter l'axe vertical qui relie le monde céleste au plan terrestre qu'il s'agit de fonder. Les Gaulois attribuaient aussi une valeur symbolique aux eaux, réputées représenter sur terre le monde tellurique. La perception de la rivière pouvait se réduire à ses extrémités, d'une part la source par laquelle l'eau remonte des entrailles de la terre, d'autre part le confluent par lequel l'eau retourne vers la mer, d'où elle est d'ailleurs issue par communication avec le monde souterrain. Tous ces sites naturels se reconnaissent en tant que points de départ des alignements initiaux ; loin de tirer leur valeur des autres, ce sont au contraire eux qui confèrent le symbolisme aux nouveaux sites proprement anthropiques, dans un transfert par lequel l'élément naturel et la divinité associée légitiment et protègent l'artificialisation. Dans cette catégorie des points géosymboliques naturels, 5 sites sont répartis entre les montagnes et les rivières (Fig. 1). Pour mériter leur valeur géosymbolique, les sites montagneux sont choisis parmi les trois massifs qui entourent le site de Corent :

- Le Puy de DOME (1464 m), point culminant du massif des Monts Dômes : son nom actuel, issu du gaulois *Dumias*, est une épiclese du Mercure arverne gallo-romain¹⁰ ;
- Le Puy de SANCY (1885 m), point culminant des Monts Dore, mais aussi de la cité arverne et de la Gaule Chevelue :

⁷ Nombre appelé j dans l'annexe méthodologique. Par exemple, les sites du type *Mediolanum* sont rejetés parce qu'il en existe 12 exemplaires en Auvergne : en effet, il y a toutes chances de trouver 11 alignements de bonne qualité ($p = 0.05$) de 3 *Mediolanum* simplement par le pur hasard ($P = 0.05 * 12! / 3! 9! = 11$). En revanche, s'il n'existait que 3 sites du même type, leur alignement aurait une probabilité de fortuité de $P = 0.05 * 3! / 3! = 0.05$, et il serait donc intentionnel.

⁸ Jaccottet, 1970, p. 128-129

⁹ Bonnemaïson, 1981.

¹⁰ Au sommet du Puy de Dôme, le temple de Mercure est « le premier géosymbole qui s'impose à l'échelle du bassin clermontois et bien au-delà, jusqu'aux confins du territoire » (Poux et al., 2015, p 324).

son nom actuel est issu du gaulois **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », un théonyme attesté par ailleurs¹¹ ;
 - Pierre sur Haute (1631 m), point culminant des monts du Forez qui séparent les Arvernes des Ségusiaves : son nom gaulois est inconnu.

Les deux autres sites géosymboliques naturels sont relatifs à une même rivière. Il s'agit de la source de la rivière MONNE, et de son confluent dans l'Allier¹². Le nom de la rivière, anciennement *Mona*, vient du gaulois **Mogontia* et signifie « les domaines de *Mogons* »¹³, une divinité des eaux où il faut reconnaître le *Deo Maro Moconti Victori* révélé par une inscription dans la schola d'*Augustonemetum*¹⁴.

- Billom, **Biliomagos*, « le marché du pilier », chef du *pagus* est,
- Tallende, **Talamate*, « domaine de la terre », chef du *pagus* ouest,
- Riom, en gaulois **Ricomagos*, « le marché du roi », chef du *pagus* nord,
- Brioude, **Brivate*, « domaine du pont », chef du *pagus* sud.

Pour créer ces cinq nouveaux sites destinés à fonder l'emplacement des villes, il s'avère que cinq autres points géosymboliques intermédiaires furent nécessaires. À l'image des sites géosymboliques naturels, les sites intermédiaires sont consacrés à des divinités par définition protectrices des fondations : un site est consacré à *Lugus*, un autre à *Mogons*, et trois sont consacrés à *Taranis* :

Fig. 1– Sites géosymboliques naturels et anthropiques impliqués dans la fondation de Corent

Points noirs : 6 sites naturels ; Triangles : sommets ; Cercles : source et confluent de la Monne. Points blancs : 9 sites anthropiques ; grande étoile : sanctuaire de Corent ; Pentagones : 4 chefs de *pagi* ; Croix : 1 toponyme **Lugdunon* ; étoiles : 3 toponymes sur *Taranis* (infographie P. Loiseau).

Le but de la fondation qui est de fixer la position des sites des villes principales se réalise en les appuyant sur les sites géosymboliques naturels déjà sacrés. Le premier nouveau site dont il faut légitimer l'emplacement devrait être la ville capitale, en nature d'*oppidum*, avec son sanctuaire. Puis il s'agit des quatre villes destinées à représenter la capitale dans chacun de ses *pagi*¹⁵, soit :

- LIAUZON (Olloix), **Lugdunon*¹⁶, « la citadelle de *Lugus* », site archéologique d'un *castellum* gaulois¹⁷ ;
- Le PUY DE MONNE, un sommet secondaire des Monts Dore, dont le nom, homonyme de la rivière, est du gaulois **Mogontia*, « les domaines de *Mogons* » ;
- TARRAGNAT (Courpière) : **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* » est un site archéologique qui a livré notamment une dédicace au dieu *Mars Randosas*¹⁸ ;

¹¹ Le *Santius deus*, CIL XIII 6607 (Delamarre, 2012, p 228-229).

¹² Aujourd'hui, la Monne est considérée comme un affluent de la Veyre.

¹³ *Mogons / Mogontios* (Lambert, 2010).

¹⁴ Alfonso *et al.*, 2010, et 2020.

¹⁵ Loiseau, 2024.

¹⁶ « On peut en effet comparer avec LAUZUN, Lot-et-Garonne, *Castrum de Lauduno* en 1259-1270 ; aussi MONTLAUZUN, Lot, *Monte Lauduno* en 1178 ; et MONLEZUN, Gers, *Monte Lugduno* en 1289 ; ainsi que MONLEZUN-d'Armagnac, Gers » (Lacroix, Communication personnelle, 2024).

¹⁷ Provost et Mennessier-Jouanet, 1994, p 208.

¹⁸ *Id.*, p 87.

- TARRAGNAT (Manglieu), **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* » ;
- TARRAGNAT (Auzelles), **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* ».

Au total, les sites géosymboliques sont donc au nombre de 15, répartis entre 5 sites naturels et 10 sites artificialisés par l'homme, consistant en cinq villes encore existantes et cinq lieux sacrifiés, dont deux sites archéologiques. La répartition des sites en ces catégories semble relever de la numérologie : 1 *oppidum*, 1 fois *Lugus*, 3 fois *Taranis*, 3 fois *Mogons*, 3 sommets emblématiques, 4 chefs de *pagi*, 5 sites naturels, 5 villes et 5 sites consacrés qui font 10 créations anthropiques. Cette série énumère pratiquement la suite de la somme des premiers nombres entiers, dite suite triangulaire, soit 1, 3, 6, 10, ..., chère à Pythagore, en finissant par le tétraktys, la somme des quatre premiers nombres triangulaires et base du système décimal. Le principe de la création des sites géosymboliques est purement géométrique. Il requiert l'alignement de sites. Un alignement nécessite un nombre *minimum* de trois sites. La position d'un nouveau site est déterminée géométriquement comme l'intersection d'au moins deux alignements de sites. La création d'un nouveau site exige donc au minimum 4 sites capables de définir 2 droites dont l'intersection crée un 5^e nouveau site, désormais commun à 2 alignements de 3 sites.

La fondation du pilier cosmique

Choisir la position d'une ville capitale commençait par fixer la place de son indispensable sanctuaire, et le sanctuaire de Corent devait nécessairement se trouver sur le plateau de 70 ha¹⁹ choisi pour le prestige comme site de l'*oppidum*. Seuls les druides étaient capables de déterminer son emplacement exact²⁰. Il fut déterminé de façon géométrique par des visées à longue distance. Alors qu'on aurait pu penser que le site de la capitale fut le premier site dont la position était à déterminer, l'étude des alignements montre que le premier site choisi fut le site de

Billom. La raison qui le démontre est que Billom est le seul site entièrement déterminé à partir d'alignements sur des sites naturels. La raison qui l'explique est que le nom de Billom, *Biliomagos*, « le marché du pilier » indique qu'il procède du même axe cosmique que celui symbolisé dans les hautes montagnes dont il tire sa position et sa légitimité. Sans doute l'exigence d'un bon ancrage du territoire de la cité dans le cosmos nécessitait-elle de fixer d'abord la position sur terre de l'axe cosmique, dans un souci de pacification du plan terrestre, et en préalable à toute autre création anthropique.

Billom fut donc créé à l'intersection de deux alignements. Le premier aligne la ville entre les deux sommets du Puy de Dôme et de Pierre sur Haute (Ligne 1, Fig. 2). La probabilité que l'alignement soit dû au hasard est élevée ($P_1 = 0.37$)²¹ et ne suffirait pas à elle seule à montrer une intention. Néanmoins, elle se révèle patente de par la reprise de l'orientation de l'alignement (101°) dans l'orientation du temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme (100°)²². Qui plus est, à 1.4 km du centre de Billom l'alignement comprend la butte du Grand Turluron, site de la forteresse de *Tollarone* ou *Tolorone*²³ qui fut le chef militaire du *Pagus Tolornensis* (828) ou *Comitatus Tolornensis*²⁴. Le gaulois *Tullo*, « enflé, gonflé », est à l'origine de toponymes dont Toul, *Tullo Loucorum*, *oppidum* des Leuques²⁵ et la ville de *Tullonion* (Espagne), « le domaine de *Tullonios* », qui a livré une dédicace à *Tullonius (deus)*²⁶. TURLURON est issu de **Tull-ar-one*²⁷, une forme toponymique animée du nom propre **Tullaronos*, désignant ici une hauteur, munie du suffixe de possession / localisation *-(h₃)on*²⁸, soit « celui de la hauteur ». Faute d'être attesté dans l'anthroponymie, **Tullaronos* représente le surnom d'un *genius loci* qui répète l'image de l'axe vertical contenue dans le nom de Billom. Cette fois, l'alignement des 4 points ne laisse plus de doute sur l'intention avec une probabilité de fortuité $P = 0.007$. Dès lors, il apparaît

¹⁹ Le plateau de CORENT, du gaulois **Corennon*, « la hauteur enclose » (Delamarre, 2012, p. 124).

²⁰ Brunaux, 2024, p 131.

²¹ Calcul en annexe.

²² Poux *et al.*, 2015, Fig. p 327.

²³ Longnon, 1885, p 143.

²⁴ Doniol, 1864, p 680.

²⁵ Nègre, 1990, p 131 ; Lacroix, 2003, p 117.

²⁶ CIL II-2939, Delamarre, 2012, p 255.

²⁷ Dauzat, 1971, p 220.

²⁸ Delamarre, 2012, p 313 et 2013.

que le prestigieux temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme fut orienté en mémoire de cet ancien alignement datant de la fondation de Corent et passant par Billom.

Peut-être le Puy de Dôme était-il déjà consacré à une divinité *Dumias*, dite de la colline, *Dumo*-²⁹. On peut légitimement penser que le sommet du Forez choisi comme site géosymbolique naturel était consacré aussi à une divinité dont il reçut alors le nom. Mais le nom antique de ce sommet reste ignoré du fait de son remplacement par un nom médiéval. Le deuxième alignement est fondé sur la rivière Monne. Il place Billom sur le prolongement du cours de la Monne, c'est-à-dire très exactement sur le prolongement de la ligne qui relie sa source, la Fontaine de Montadou (Chambon sur Lac), à son confluent dans l'Allier à RASE DE MONNE (Mirefleurs) (Ligne 2, Fig. 2), en passant par le village de MONNE (Le Vernet Sainte Marguerite). Ce deuxième alignement de sites géosymboliques est d'excellente qualité et improbable ($P_2 = 0.01$). Le croisement des lignes 1 et 2 entraîne que la position exacte de Billom est déterminée avec une

probabilité d'être due au hasard de $P_1 * P_2 = 0.05$: ainsi, on aurait 95 chances sur 100 de se tromper en affirmant qu'il n'y avait aucune intention dans cette construction géométrique.

La position du sanctuaire

Une fois fixée la position de l'axe cosmique sur le plan terrestre, il devient possible de fixer celle du sanctuaire sur l'*oppidum*. Un premier soin sera d'aligner le sanctuaire entre le pied symbolique de l'axe cosmique, le « pilier » de *Biliomagos*, et le principal sommet du territoire, le Puy de Sancy (Ligne 3, Fig. 3). Par cette opération, le sanctuaire de la cité sera placé sous le double signe d'axes cosmiques naturel et anthropique. La deuxième contrainte nécessaire pour déterminer exactement la position du sanctuaire de Corent est son alignement avec le *castrum* de LIAUZUN, **Lugdunon*, et le PUY DE MONNE, **Mongontia* (Ligne 4). Comme leur nom l'indique, ces sites sont consacrés respectivement aux divinités *Lugus*, l'ancien grand dieu des Gaulois, et *Mogons*, « le puissant ». En conséquence, *Lugus* et *Mogons* devaient être les divinités poliades révérees dans le sanctuaire de Corent.

Fig. 2– Détermination géographique de la position de *Biliomagos*, « le marché du pilier »
Alignements : Ligne 1 : $P = 0.37$, 101° ; Ligne 2 : $P = 0.013$, 71° ; point au croisement des deux lignes : $P = 0.005$. *Bilios*, le pilier de *Biliomagos* est à l'image de l'axe cosmique déjà représentée dans les deux sommets géosymboliques du Puy de Dôme (Dômes) et de Pierre sut Haute (Forez) (infographie P. Loiseau

Encore convient-il, avant de conclure sur la position du sanctuaire de Corent, de rendre compte de la position du Puy de Monne qui ne peut pas être considéré d'emblée comme un sommet

assez important pour pouvoir être considéré initialement comme géosymbolique. Le Puy de Monne se trouve, comme la source de la Monne, sur un alignement de sites naturellement

²⁹ Delamarre, 2019, p. 311.

géosymboliques, allant du Puy de Sancy au Puy de Dôme (ligne 5). L'alignement de ces quatre sites naturels relève de la géographie physique et n'a rien d'extraordinaire en soi. L'intention remarquable consiste dans le fait d'avoir

nommé par *Mogons* le Puy et la source. En effet, la probabilité de trouver par hasard deux des 3 sites nommés **Mogontia* entre deux des 4 sommets emblématiques de la cité arverne est $P_5 = 0.04$.

Fig. 3– Détermination de la position du sanctuaire de Corent
 Etoile : sanctuaire de Corent ; Triangles noirs : sommets emblématiques de la cité. *Biliomagos* : site géosymbolique de l'axe cosmique. Alignements : L3, 62°, P = 0.51 ; L4, 71°, P = 0.004 ; ensemble, P = 0.002. Orientation du sanctuaire : 68°. L5 : P = 0.036 (infographie P. Loiseau)

Fig. 4- Alignements du sanctuaire de l'oppidum de Corent sur les Monts Dore
 Coucher du soleil en Novembre 2011. Ligne en tirets points : orientation du sanctuaire et axe de la photographie prise depuis le sommet du Puy de Saint Romain. Lignes continues : alignements de sites. Crédit photographique D. Romeuf (<http://www.david.romeuf.fr/Archeologie/Corent>).

Finalement, la position du sanctuaire de Corent est contrainte au croisement des ligne 3 ($P_3 = 0.51$) et 4 ($P_4 = 0.0036$) par une probabilité de fortuité de $P_3 * P_4 = 0.002$. Il n'y a donc aucun doute

que cette construction géométrique définit la position du site du sanctuaire de la cité. Placé à l'intersection de lignes orientées respectivement à 62 et 71°, le sanctuaire est lui-même orienté à 68°³⁰,

³⁰ Orientation identique à celle du sanctuaire de Gournay sur Aronde (Poux et Demierre, 2015).

donc de façon intermédiaire entre les lignes qui déterminent sa position. En effet, les archéologues ont déjà remarqué que, depuis le sanctuaire, la vue orientée à l'horizon vers l'ouest sur les Monts Dore conduisait le regard au col de la Croix Saint Robert, c'est-à-dire entre le sommet du Puy Sancy et le sommet du Puy de Monne (Fig. 4). A ce stade, un réseau de 5 alignements à 7 sites géosymboliques, dont cinq sites naturels, et deux sites anthropisés sous le signe de *Lugus* et *Mogons*, déterminent entièrement la position du sanctuaire de cité sur l'*oppidum*.

Les chefs de pagi

Les chefs de *pagi* de la cité sont sensés administrer chacun une partie de son territoire³¹. Globalement, leur rôle est autant symbolique et fondateur que le sanctuaire de la cité. Au nombre de quatre, les *pagi* correspondent au modèle général de découpage de la cité celtique³². Les quatre parties correspondent aussi aux quatre directions de l'espace. C'est pourquoi les quatre chefs de *pagi* indiquent par ailleurs les points cardinaux du plan terrestre³³. La suite montre maintenant comment les alignements de sites déterminent exactement la position des 4 chefs de *pagi*.

BILLOM, **Biliomagos*, « le marché du pilier » est fondé en particulier, comme on l'a vu, sur la ligne 2 assise sur le cours de la Monne. Il représente le premier des quatre chefs de *pagus* des Arvernes. La même ligne 2 porte le deuxième chef de *pagus*, TALLENDE, **Talamate*, dédié à la terre, d'un gaulois **Tala-mon*, dont la racine *Tal-* signifie le soutien, le support³⁴. La ville de Tallende située au bord de la Monne est donc à la fois en alignement entre la source et le confluent de la même rivière. Le segment de Tallende à Billom représente le premier axe horizontal Est-Ouest nécessaire à la création et à l'orientation du plan terrestre de la fondation. Il se poursuit à l'Est jusqu'au site de TARRAGNAT (Courpière), qui constitue un cinquième site géosymbolique du même alignement improbable (ligne 2, $P_2 = 0.01$, Fig. 5). La position de Tallende est entièrement déterminée sur le même axe Est-Ouest (Ligne 2) par l'intersection avec un autre alignement de Tallende au sanctuaire de Corent et au TARRAGNAT d'Auzelle (ligne 6) dont la probabilité de fortuité est $P_6 = 0.22$. Ensemble, ces deux alignements sont nettement intentionnels ($P_2 * P_6 = 0.003$, Tab. 1).

Fig. 5 - Lignes fondatrices des chefs de pagi

Etoile à 6 : sanctuaire de Corent. Sites naturels (noir) : rivière Monne (ronds) ; montagnes (triangles). Sites anthropiques (blanc) : chefs de *pagi* (pentagones) ; toponymes **Taraniacon* (étoiles à 5). Axes du plan terrestre (tirets-points) : Ligne 2, 71° et Ligne 7, 161°. Orientation du sanctuaire de Corent : 68° / 158° (encart) (infographie P. Loiseau).

³¹ Etablissement des *pagi*, méthodes et résultats, dans Loiseau, 2024.

³² Cf. les tétrarchies galates, les 4 *pagi* helvétès, les 4 rois du Kent en Grande Bretagne, les 4 troupes des Pétrocoques en Gaule, les 4 enseignes des Tarbelles en Aquitaine (Pailler, 2020).

³³ « L'orientation peut être considérée comme un préalable obligatoire sans laquelle rien ne peut commencer. Nous supposons que pour les Celtes anciens l'orientation a eu un rôle essentiel lors de l'appropriation de leurs territoires, liée sans doute à des considérations religieuses » (Hily, 2011, p 142).

³⁴ Delamarre, 2023, p 318.

Cet axe Est-Ouest de la cité s'étend par conséquent vers les deux domaines cardinaux, de part et d'autre de la RASE DE MONNE (Mirefleurs), au confluent de la Monne dans l'Allier. Le côté Est de l'axe, qui constitue le mode d'orientation des gaulois (*are*, « devant »), porte logiquement le pilier cosmique de **Biliomag*os et *Taraniacum*, le domaine du dieu céleste *Taranis*, lui-même porteur d'une fonction fondatrice³⁵. Le côté Ouest de l'axe porte **Talamate*, « le domaine de la terre », et se termine à la source de la MONNE. C'est donc clairement *Taranis* qui patronne la partie Est de l'axe dévolu à la protection par le ciel, tandis que le dieu *Mogons*, incarné dans la rivière Monne patronne la partie Ouest. Le rôle de *Mogons* paraît être ici de protéger la terre des Arvernes. Tout porte alors à interpréter cette divinité comme un Apollon gaulois, une divinité bienfaisante spécialement chargée de surveiller aux sources la communications du domaine terrestre avec l'inquiétant domaine souterrain³⁶. La qualité d'Apollon gaulois de *Mogons* est soutenue par l'existence d'un *Apollo Granno Mogouno*. Ainsi, les emplacements des deux chefs de *pagi* qui soutiennent l'axe Est Ouest du plan terrestre sont-ils entièrement déterminés avec une intention fondatrice manifeste.

Le deuxième axe Nord-Sud du plan terrestre croise le premier au confluent de la Monne marqué dans la toponymie par la RASE DE MONNE. Il porte au Nord le chef de *pagus* nommé **Ricomagos*, « le marché du roi », et au Sud le chef de *pagus* **Brivate*, « le domaine du pont » (Fig. 5). L'alignement entre ces trois sites (ligne 7) dénote une assez bonne probabilité d'intention puisqu'on a 91 chances sur 100 de se tromper en affirmant qu'il est dû au hasard ($P_7 = 0.09$). Sur cet axe, la position de Riom se trouve entièrement déterminée au croisement d'un nouvel alignement avec la source de la Monne et le Puy de Monne

(ligne 8) selon une probabilité de fortuité $P_8 = 0.18$. La position exacte de Riom est donc connue avec une probabilité de fortuité $P_7 * P_8 = 0.02$ (Tab. 1).

La position de Brioude sur le même axe nord-sud (ligne 7) est déterminée par deux autres alignements alors qu'un seul aurait suffi : la ligne 9 qui passe par Billom et le TARRAGNAT de Manglieu ($P_9 = 0.31$) et la ligne 11 qui passe par les deux TARRAGNAT de Courpière et d'Auzelle ($P_{11} = 0.13$). Dans ces conditions l'emplacement du site de Brioude résulte d'une construction géométrique intentionnelle sur l'espace du territoire avec une probabilité de fortuité de $P_9 * P_{11} = 0.04$ (Tab. 1). Du fait de la ligne 7, Billom se constitue en nœud de 3 lignes et la probabilité que sa position soit fortuite est absolument minime ($P = 0.004$). En définitive, les 4 chefs de *pagi* sont déterminés entièrement par les intersections entre elles de 9 lignes qui mettent en jeu 5 sites géosymboliques naturels et trois autres sites géosymboliques dédiés à *Taranis*. Il existe un quatrième toponyme de type **Taraniac*on, TARRAGNAT (Saint Beauzire), qui s'aligne entre Riom et Tarragnat de Courpière³⁷. En l'état, il ne se révèle ni entièrement déterminé dans le réseau fondateur de Corent, ni nécessaire à sa cohérence, donc il n'en fait pas partie et n'est pas pris en compte ici.

Les noms de Brioude et de Riom

BRIOUDE, *Brivas* (V^o s), *Brivate* (474) vient du gaulois *Briua*, « pont ». Paradoxalement, le centre de la ville de Brioude se trouve assez loin de tout pont, à 2.7 km du confluent de la Senouire dans l'Allier. Le nom de la rivière Senouire se restitue curieusement dans le nom gaulois de **Senoduron*³⁸, « la ville de *Senos* ». Il faudrait alors considérer que *Senoduron*, était initialement le nom d'une ville³⁹ installée vers le confluent de la Senouire,

³⁵ Notamment dans les statues de *Jupiter Taranis* à l'anguipède élevées sur des colonnes représentées comme des troncs-piliers (Poitrenaud, 2014b, p. 5).

³⁶ Selon J.-J. Hatt (1989), l'Apollon gaulois qualifié d'Apollon- *Belenu*-*Grannus* joue un rôle médiateur entre les dieux inférieurs et terrestres (p. 33, 54, 75). Il apparaît au II^e siècle dans la mythologie gauloise (p. 7 et 75) en compagnie de

divinités plus anciennes, les dioscures dont l'un porte dans son surnom de *Dinomogetimarus*, « le protecteur grand et puissant », la racine *Mog-* que *Mogons* (p 70).

³⁷ Loiseau, 2024.

³⁸ Dauzat, 1971, p. 168.

³⁹ Id. « *Oppidum* détruit ? » se demande Dauzat.

et que la ville donna plus tard son nom à la rivière. Nous aurions à faire ici à un cas de substitutions en chaîne par lesquelles le nom commun d'un pont serait passé à la ville, et celui de la ville à la rivière, occasionnant au passage la perte du nom primitif de la rivière⁴⁰. Or, il existe à Vieille Brioude un pont qualifié de romain⁴¹ qui franchit la Senouire peu avant son confluent dans l'Allier. En effet, la voie des Arvernes aux Vellaves qui franchissait ce pont venait de la rive gauche de l'Allier qu'elle avait nécessairement franchi à gué en aval. Nous soutiendrons la thèse selon laquelle, à l'époque de la fondation de Corent, alors qu'aucun pont n'existait ni sur la Senouire ni sur l'Allier, le site de Brioude fut choisi pour fonder un des quatre chefs de *pagus* sous le nom de **Senoduron*, et que cette ville prit plus tard le nom de *Brivate* « le domaine du pont » après la construction d'un pont sur la Senouire. En échange, la rivière reçut le nom de la ville.

Si *duron* est bien le nom gaulois de la ville close, la signification du radical *seno-* n'a pas suscité d'hypothèses fortes⁴². Deux racines identiques sont possibles : **seno*, « vieux », et **seno-*, « magicien »⁴³. Comme l'interprétation « vieille ville » ou « ville de Monsieur Levieux » ne convient pas pour une fondation, l'interprétation étymologique serait la seconde, d'une racine gauloise *se-*, « lier » dont le sens évolue vers la magie dans le composé agentif *Saino-* > *Seno-*, « magicien » au sens de « lieu ». Ce chef de *pagus* arverne aurait donc été **Senoduron*, « la ville du lieu ». On pourrait lui préférer carrément l'étymologie de même racine **Sinoduron*, et de sens voisin, « la ville du lien »⁴⁴ pour les raisons toponymiques qui suivent.

RIOM, le *Rigomagensis vicus* (VI^e s.), a été vu trop rapidement comme un **Ricomagos*, « marché du roi ». Le nom est basé sur la racine *Rig-*, dans sa variante

Rigo-, qui peut signifier « royal » ou « rattaché ». En l'occurrence, Xavier Delamarre propose pour notre RIOM (Puy de Dôme), comme pour REMAGEN en Rhénanie, de comprendre « marché rattaché (à une cité) » plutôt que « Marché royal »⁴⁵. En définitive, l'étude topologique et linguistique plaide pour que les noms des deux chefs de *pagi* instaurés lors de la fondation de Corent se comprennent l'un par rapport à l'autre en concevant que **Sinoduron*, « la ville du lien » s'alliait à **Rigomagos*, « le marché rattaché », ce qui expliquerait factuellement le couplage de Riom à Brioude sur l'axe nord-Sud fondateur du territoire arverne.

Composition du réseau géosymbolique

Les sites naturels sont des nœuds de 2 à 3 lignes : 2 lignes pour le Puy de Dôme et Pierre sur Haute, 3 lignes pour le Puy de Sancy et la rivière Monne, sa source et son confluent (Tab. 1 en annexe). De même, tous les sites de villes se trouvent au croisement d'au moins deux alignements (Tab. 2) : 2 lignes pour Riom et Tallende, 3 lignes pour le sanctuaire de Corent et pour Brioude, et 4 lignes pour Billom. Parmi les cinq nouveaux sites divinisés, quatre sont entièrement déterminés comme intersections de deux lignes (Tab. 3). Seul le site de Liauzun n'est pas entièrement déterminé, comme s'il avait déjà fait partie des sites donnés *a priori*. La question se pose alors de savoir si la fondation de Corent n'aurait pas été réalisée par référence à un *castellum* antérieur situé à Liauzun, qui aurait alors déjà revêtu une certaine importance politique ou religieuse pour la cité, et qui aurait été utilisé de façon mémorielle dans les alignements destinés à la fondation de Corent. Cette hypothèse est confortée par le fait que Liauzun s'aligne avec Corent par le Puy de Monne pour signifier en particulier que le sanctuaire de la cité est sous la protection de *Lugus*. Que le site ait préexisté ou non à

⁴⁰ Un autre cas de d'interversion de noms est connu en Auvergne entre la ville de Diènné (Cantal) et la rivière Santoire, car Diènné, **Divonna* (« la divine »), était initialement le nom de la rivière et Santoire, **Cintoduron* (« la première ville ») le nom de la ville.

⁴¹ Pont dit de la Bageasse, pont à une seule arche dit romain par l'IGN (carte 1/ 25.000).

⁴² « Vraisemblablement nom d'homme *Sen-o* ou *Senno* » (Dauzat, 1971, p. 164).

⁴³ Delamarre, 2021 ; 2023, p 267-271.

⁴⁴ *Sino*, « collier, lien, chaîne », par fermeture du e de *seno*, « magicien, lieu » (Delamarre, 2023, p 282-283).

⁴⁵ Delamarre, 2023, p 27-211.

Corent, cette référence à la divinité *Lugus* signe une intention fondatrice⁴⁶.

La position de 14 des 15 sites impliqués dans la fondation de Gondole est donc exactement déterminée par les intersections de 11 alignements. L'ensemble constitue un réseau solidaire où chaque site dépend de tous les autres, et tout spécialement des points culminants des trois massifs montagneux, puis du « pilier » créé à Billom et du sanctuaire de l'*oppidum*. Un haut niveau de contrainte semble avoir été recherché dans la construction du réseau et les architectes responsables de cette œuvre aussi géométrique que toponymique ont probablement tenu à ériger en prouesse ce savant travail afin d'élever encore le degré de protection du territoire.

Du point de vue de l'ordre de construction du réseau, sa création commença par déterminer la position de Billom et du sanctuaire de Corent grâce à 5 alignements, les lignes 1 à 5. Pour cela, il fallut utiliser les 5 sites géosymboliques naturels et le site de Liauzun consacré à *Lugus*, et il fut nécessaire de créer un site secondaire en nature de sommet qui fut consacré à *Mogons*. Donc 3 sites nouveaux furent créés à partir de 6 sites préalables, à l'aide de 5 alignements. Compte tenu de sa cohérence, le reste du réseau fut conçu d'emblée ensemble, à partir des 9 sites précédents : la construction géométrique consista à fonder 3 villes et 3 sites intermédiaires consacrés à *Taranis*, grâce à 6 alignements supplémentaires, les lignes 6 à 11.

Les nouveaux sites sont fondés à partir du croisement de lignes, mais réciproquement, certains croisements de lignes ne sont pas élevés au rang de site géosymboliques. Par exemple, Fig. 5, la ligne 11 qui passe par les Tarragnat de Courpière et d'Auzelles est destinée à fonder la ville de Brioude au croisement de la ligne 7, mais crée aussi une intersection avec la ligne 1 en un point que ne signale aucune particularité archéologique ou toponymique pertinente dans le contexte.

⁴⁶ *Lugus* est considéré comme un régulateur de l'ordre cosmique (Gricourt et Hollard, 1997, p 275), comme un fondateur de villes (Poitrenaud, 2014), « comme un dieu important dans l'organisation du

Au total, pour 13 intersections déterminantes de sites géosymboliques, la Fig. 5 montre 6 intersections de lignes sans objet particulier, donc inutiles pour le réseau. Par ailleurs, aux sites géosymboliques, on a déjà souligné que certains croisements de lignes sont multiples, le nombre de lignes croisées à un même noeud du réseau variant de 2 à 4.

Pour l'ensemble du réseau, à partir de 6 sites préalables, 9 sites nouveaux furent créés par 11 alignements de sites. L'efficacité du réseau pour la création des nouveaux sites peut se mesurer à l'abondance relative des points utiles. En comprenant les croisements multiples en un même noeud du réseau, les 11 alignements ont créé ensemble un nombre de 47 croisements utiles de 2 lignes (Tab. 4). Le nombre moyen de croisements de 2 lignes en un site géosymbolique est donc de $47/15$, soit environ 3 croisements de 2 lignes par site géosymbolique⁴⁷. Comme 11 lignes quelconques non parallèles créent 55 croisements de 2 lignes, l'abondance relative des croisements utiles de 2 lignes, est $47/55 = 0.85$. En conséquence, le réseau est fortement contraint vers la structure *minimum* suffisante pour fonder les nouveaux sites géosymboliques. Par cette œuvre géométrique d'un type nouveau les Arvernes font la démonstration de leurs connaissances mathématiques et apportent une contribution remarquable à la civilisation gauloise de l'ère des *oppida*. Le caractère élaboré du réseau et ses références tant mathématiques que géométriques montrent que la science des prêtres et architectes auteurs de la fondation de Corent, il s'agit évidemment de druides, était largement marquée par des influences pythagoriciennes.

Le réseau dans la cité

Le « centre » fait partie des lieux géosymboliques marqués par un haut degré de sacralité. Cette notion définit l'orientation rituelle « qui est proprement la direction vers un centre spirituel, image terrestre sensible du véritable centre du

territoire, une étape nécessaire pour qu'une communauté humaine puisse s'installer et se développer » (Hily, 2011, p 153).

⁴⁷ Ou, plus simplement, 3 lignes croisées par sites.

monde »⁴⁸. Elle est exprimée de plusieurs façons dans le réseau arverne. Le centre en tant qu'**axe du monde** « où se concentre l'essence du sacré »⁴⁹ est figuré à l'emplacement de Billom par l'axe cosmique chargé de faire communiquer les trois mondes⁵⁰. Il n'est pas nommé autrement que par le nom commun de l'axe, comme un *bilios*, c'est-à-dire un pilier assimilé à un tronc d'arbre, selon le nom français resté dans la « bille » de bois. En revanche, tout près de Billom, le nom propre de **Tullaronos*, contenu dans l'oronyme TURLURON, représente le surnom d'une divinité du lieu qui cache encore son vrai nom mais répète l'image de l'axe vertical contenue dans le nom de Billom. La fonction primordiale de cet axe cosmique est d'assurer religieusement l'ancrage du plan terrestre de la cité dans le cosmos.

La construction du **centre cardinal**, celui du plan terrestre qu'il s'agit de refonder, est liée à la partition de l'espace en quatre *pagi* : ce centre correspond à la croisée des chefs-lieux, et il est dédié à *Mogons*, qui correspond ici au confluent de la Monne dans l'Allier. Par lui, le territoire de la cité se place sous le signe sacré de l'héritage des eaux. Le **centre symbolique**, à la fois ombilic de la cité et en même temps autre centre d'intersection des trois niveaux cosmiques⁵¹ a pu être l'autel creux sacrificiel aux divinités infernales⁵² mis en évidence par les archéologues dans le sanctuaire de l'*oppidum*⁵³. Le **centre politique**, attesté par l'archéologie était directement associé au sanctuaire de l'*oppidum* sous forme d'un lieu de réunion érigé progressivement en amphithéâtre⁵⁴.

Cette disposition était donc analogue à celle de Rome où les gradins du *comitium* étaient rapprochés du *mundus*.

Une façon de regarder globalement le réseau de sites géosymboliques est d'en voir 12 sur 15 à l'intérieur d'un deltoïde dont les sommets sont les extrémités des axes du plan terrestre à savoir Riom, Tarragnat de Courpière, Brioude et la source de la Monne, dont le premier axe cardinal est patronné par *Taranis* à l'Est et *Mogons* à l'Ouest (Fig. 6). La figure de ce deltoïde paraissant d'emblée harmonieuse, une étude élémentaire montre que la figure est symétrique d'axe Riom-Brioude et que ses diagonales perpendiculaires, longues de 70.0 et 55.9 km, sont dans le rapport de 5/4, qui représente le rapport harmonique de la tierce dans la musique des sphères de Pythagore. Malgré ses limites virtuelles, il semble que ce quadrilatère contenant les 4 chefs de *pagi* ait été considéré comme un vaste espace central suburbain, seulement délimité par ses bornes à l'image de l'enclos quadrangulaire virtuel de Verceil⁵⁵. Le quadrilatère découpait au centre du territoire un espace harmonieux qui opposait l'ordre au désordre et le sacré au profane⁵⁶. Il établissait notamment une hiérarchie entre le centre et les côtés du cosmos arverne représentés par les 4 *pagi*, à l'image de l'Irlande celtique⁵⁷. Cet espace central élargi fait penser à un *nemetum* gigantesque⁵⁸, dont on peut se demander si la tradition se serait maintenue dans la dénomination ultérieure de la Ville des Arvernes par *Nemossos* dans Strabon, puis par *Augustonemetum* sous Auguste.

⁴⁸ Guénon, 1937, p. 51.

⁴⁹ Astier, 2016, p 1.

⁵⁰ Gricourt et Hollard, 1997, p. 267. Il s'agit d'*Albio*, le monde céleste ; *Bitu*, le monde terrestre, et *Dumno*, le monde souterrain. « Le pilier marque l'endroit de la fondation en tant que centre du monde analogue à l'omphalos de Delphes » (Poitrenaud, 2015b, p 5)

⁵¹ Humm, 2004, p. 53, citant M. Eliade.

⁵² Equivalent du *mundus* romain et du *cosmos* grec (Humm, 2004, p. 50 et 54).

⁵³ Poux *et al*, 2002, p. 63.

⁵⁴ Poux, 2015, p. 332.

⁵⁵ Qualifié de *campus communis deis et hominibus* (Peyre, 2000, p 188).

⁵⁶ Daviet-Taylor, 2016, p. 4.

⁵⁷ Ngyuonvarc'h et Le Roux, 1993, p 300.

⁵⁸ Ou *vernemeton*, glosé « *fanum ingens* » par Fortunat.

La plupart des sites du réseau, notamment le sanctuaire de Corent, se trouvent dans le triangle formé par les trois points culminants emblématiques du territoire arverne, le Puy de Dôme, le Puy de Sancy et Pierre sur Haute (Fig. 6). Les trois côtés de ce triangle sont des alignements de sites. L'alignement entre le Puy de Sancy et le Puy de Dôme (ligne 5) passe par le Puy de Monne et par la source de la Monne. Composé exclusivement de sites naturels, séparant les bassins de l'Allier et de la Dordogne, puis ceux de l'Allier et de la Sioule, il fut certainement remarqué comme tel par les Arvernes au point d'en faire la limite entre les *pagi* de Tallende à l'Est et de Riom à l'Ouest. A l'Est, le site du Tarragnat de Courpière a livré une dédicace à « *Mars Randosas*, « Mars de la frontière »⁵⁹, tandis qu'à l'Ouest, la source de la RANDANNE et le toponyme RANDANNE (Aurières), de **Randanna*, sont « les domaines de **Randannos* », une autre divinité de la frontière⁶⁰.

frontière des Ségusiaves et la limite des *pagi* de Tallende et de Riom. Parmi les cinq sites qui déterminent l'emplacement du sanctuaire de Corent, quatre se trouvent dans le *pagus* de Tallende, ce qui semble signer l'origine tallendaïse du clan qui prit le pouvoir sur les *Arvernes* lors de la fondation de leur premier *oppidum*. Un rapprochement s'impose alors avec la traduction de *Ricomagos* comme « ville rattachée ». Tout se passe comme si la fondation de Corent avait été le fait d'un clan arverne d'origine tallendaïse qui fédérait déjà les territoires autour de Billom, Tallende et Brioude, et qui prit le pouvoir dans la cité avec l'accord du *pagus* septentrional de Riom. Cette impression va dans le même sens que les déductions précédentes au sujet de Liauzun, qui tendent à l'identifier comme un précurseur tallendaïse de Corent. Le *pagus* arverne de Riom dont la principale agglomération a été identifiée par les archéologues sur le site archéologique d'Aulnat - Gandaillat –

Fig.6– Forme géométrique du réseau de sites géosymboliques

Etoile 6 : sanctuaire de Corent. Sites naturels (noir) : rivière Monne (ronds) ; montagnes (triangles). Sites anthropiques (blanc) : toponyme *Lugdunon* (croix) ; chefs de *pagi* (pentagones) ; toponymes **Taraniacon* (étoiles 5). Axes du plan terrestre (tirets-points). Orientation du sanctuaire de Corent (encart) (infographie P. Loiseau).

Les alignements déterminant la position du sanctuaire de Corent excluent pratiquement le *pagus* de Riom (Fig. 3) et la plupart des sites géosymboliques naturels ou créés s'étendent entre la

la Grande Borne aux III^e et II^e siècle av. JC⁶¹, aurait alors une origine distincte. S'il montre des origines sudistes, le réseau fondateur de Corent n'en réalise pas moins une fédération géographique des 4 *pagi*

⁵⁹ Provost et Mennessier Jouanet, 1994, p.87.

⁶⁰ Delamarre, 2012, p.218.

⁶¹ Deberge *et al.*, 2007.

très équilibrée au centre de la cité indépendante (Fig. 7).

Destiné à protéger le territoire, le réseau de lignes et de sites géosymboliques bâti à la fondation de Corent semble être exclusivement réservé au centre de la cité. Une question reste de savoir s'il ne fut pas étendu jusqu'à ses frontières. Bien que certains toponymes sur *Mogons* soient situés sur les frontières de la cité et impliqués dans certains alignements à très

longue distance, il est difficile d'affirmer qu'ils soient contemporains de la fondation de Corent. D'une part, ces toponymes frontaliers sont de type **Mogontiu* > MONGON donc différent du type **Mogontia* > MONNE spécifique du centre de la cité ; d'autre part, les alignements datables de la fondation de Corent ne sont

pas assez longs pour atteindre les dimensions de la cité entière⁶². Il convient d'en rester au constat d'un réseau limité au centre de la cité autour de son *oppidum*. Le réseau fut-il étendu par la suite ? L'existence d'un quatrième toponyme de type **Tarnatacon*, TARNAT (Saint Beuzire) aligné entre Riom et Tarragnat de Courpière⁶³ ne se révélant ni entièrement déterminé, ni nécessaire à la cohérence du réseau fondateur de Corent, il faut en déduire que sa création lui est postérieure. Un autre indice de la continuation des pratiques d'alignements de sites après la fondation de Corent consiste dans la reprise d'un de ses alignements fondateurs dans l'orientation du temple de Mercure et dans le choix de fonder le théâtre d'*Augustonemetum* et son *fanum* de Montaudou sur la ligne entre le

Fig. 7- La fondation géométrique du réseau au centre des Arvernes

Frontières de cités sous l'indépendance gauloise (lignes continues) et limites des *pagi* arvernes (tirets). Etoile noire : *oppidum* de Corent. Hexagones : chefs de *pagi* : 1, Billom ; 2, Tallende ; 3, Riom ; 4, Brioude. Axes du plan terrestre croisés à Rase de Monne (tirets-points) (infographie P. Loiseau).

sommet du Puy de Dôme et le sommet du Forez qui passe par Billom. De là, il apparaît que la pratique des alignements de sites géosymboliques s'est poursuivie après la fondation de Corent et que d'autres réseaux fondateurs restent à découvrir chez les Arvernes.

Remerciements

A Pierre-Henri Billy, David Romeuf, Bertrand Dousteysier.

⁶² La longueur des alignements est inférieure à 80 km autour de Corent ; il faudrait atteindre 150 km pour enjamber la cité entière.

⁶³ Loiseau, 2024.

Bibliographie

- Alfonso G. *et al.*, 2020. Les espaces de cuisine d'un édifice public ou collectif d'*Augustonemetum* / Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), *Gallia*, 70-1, 71-92.
- Alfonso G., Cléménçon B., Rémy B., 2010. Découverte d'une dédicace au *Numen* impérial et au *deus Maro Mocons Victor* ou au *deus Maromocons Victor* à Clermont-Ferrand. *Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne*, t. CXI (n° 786-787), p. 59-73. Clermont-Ferrand.
- Astier E., 2016. La sacralisation de l'espace par le centre dans l'idéologie celtique, *Carnet de l'École Doctorale d'Histoire de l'Art et Archéologie*, Sorbonne.
- Bonnemaison J., 1981. Voyage autour du territoire, *L'Espace Géographique*, 4, 249-262.
- Brunaux J.-L., 2024, *La cité des druides*, Gallimard, 2024.
- Dauzat, A., 1971. *La toponymie française*, Payot.
- Daviet-Taylor F., 2016. La notion de sacré : les pouvoirs de la ligne, les pouvoirs de la langue, hal-03218316.
- Deberge Y., Vermeuyen C. et Collis J., 2007. Le complexe de Gandaillat la Grande Borne : un état de la question, *L'archéologie de l'âge du Fer en Auvergne*, Actes XXVIIe colloque international de l'Association française pour l'étude de l'âge du Fer, p 267-289.
- Delamarre X., 2012. Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, Errance.
- Delamarre X., 2013. Une récurrence de la toponymie vieille celtique : les formation en nasale *-(h₃)on-* faites sur un théonyme du type *Vesontio (locus) < Vesontis (deus)*, in García Alonso J.-L. (dir.), *Old Continental Celtic Word Formation, the Onomastic Data*, Salamanca, 2013, p. 175-180.
- Delamarre X., 2019. *Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois*, Tome I, Les Cent Chemins.
- Delamarre X., 2021. Magiciens et magiciennes gauloises et le thème *seno/-saino-*, *Etudes Celtiques*, 47, p. 35-46.
- Delamarre X., 2023. *Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois*, Tome 2, Les Cent Chemins.
- Doniol A., 1864. *Cartulaire de Sauxillanges*, Thibaud, 1864.
- Gricourt D., Hollard D., 1997. Le dieu celtique *Lugus* sur les monnaies gallo-romaines du III^e siècle, in *Dialogues d'Histoire ancienne*, 23, 1, 221-286.
- Guénon R., 1937. L'idée du Centre dans les traditions antiques, *Regnabit*, Mai 1926, p. 44-52 ; *La caverne et le labyrinthe*, *Etudes traditionnelles*, 1937. in *Symboles de la science sacrée*, recueil posthume, 339 p.
- Hatt J.-J., 1989. *Mythes et dieux de la Gaule*, tome 2, Picard.
- Hily G., 2011. Le dieu celtique *Lugus*, le soleil et l'organisation du territoire, in *Actes du 7^e colloque international d'anthropologie du monde indo-européen et de mythologie comparée*, Louvain la Neuve, 2009.
- Humm M., 2004. Le *mundus* et le *comitium* : représentations symboliques de l'espace de la cité, *Histoire Urbaine*, 10, 2, p. 43-61.
- Jaccottet P., 1970. *Paysages avec figure absentes*, Gallimard, 1970.
- Lacroix J., 2003. *Noms d'origine gauloise, la Gaule des Combats*, Errance.
- Lacroix Jacques, 2021. *Les frontières de peuples gaulois, Appellations méconnues*, Atlas des territoires, Yoran,
- Lambert P.-Y., 2010. Le statut du théonyme gaulois, in *Andreas Hofeneder, and Patrizia de Bernardo Stempel (eds), Théonymie celtique, cultes, interpretatio, X. workshop F.E.R.C.AN., Paris 24–26 Mai 2010*, 79, Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. 113–124.
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, *Bulletin des Amis des Etudes Celtiques*, 87, p 43-61.
- Longnon A., 1885. *Atlas historique de la France depuis César jusqu'à nos jours*, Hachette.
- Nègre E., 1990. *Toponymie générale de la France*, Droz, 1990.
- Nguyonvarc'h C.-J. et Le Roux F., 1993. *Les druides*, Ouest-France.
- Pailler J.-M., 2020. 4*3 : sur la trace d'une ancienne organisation commune aux peuples celtes, *Unité et diversité du monde celtique*, Actes du 42^e colloque international de

- l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, 2018, AFEAF, p. 77-87. Hal shs-03262078.
- Peyre C., 2000. Documents sur l'organisation publique de l'espace dans la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint Germain et la bilingue de Verceil, *in* Rites et Espaces en pays celte et méditerranéen étude comparée à partir du sanctuaire d'Acy-Romance (Ardennes, France), Ecole Française de Rome, p. 155-206.
- Poitrenaud G., 2014a. Double fondation à *Lougoudunon*, *Lucterios*, 248-254.
- Poitrenaud G., 2014b. Cavalier à l'anguipède, pilier du ciel, *Lucterios* p. 187-196.
- Poux M., Feberge Y., Foucras S., Gasc J., Pasquier D., 2002. L'enclos cultuel de Corent (Puy de Dôme) ; festins et rites collectifs, *Rev. Arch. du Centre de la France*, 41, p 57-110.
- Poux M., Garcia N., Beck N., 2015. De Mercure arverne à Mercure *Dumias*, sanctuaires périurbains, géosymboles et lieux de mémoire en Basse Auvergne, *in* Agglomérations et sanctuaires, Actes du colloque de Grand, 2015, p. 319-347.
- Poux M. et Demierre M., 2015. Le sanctuaire de Corent, Vestiges et rituels ; *Gallia* 62° supplément, CNRS ed.
- Provost M. et Mennessier Jouanet C., 1994. Carte Archéologique de la Gaule, Le Puy de Dôme, 63/2, Fondation des Sciences de l'Homme.

Annexe : liste des alignements

Méthode- Par défaut, la position d'une ville est celle de son église principale. La qualité de l'alignement de sites est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu. p , probabilité d'avoir à rejeter l'hypothèse d'alignement par analyse de variance selon le test de corrélation linéaire de Durbin-Watson (logiciel Statgraphics). P , probabilité de se tromper en acceptant l'intention d'alignement. Les seuils d'acceptation sont habituellement fixés à 0.05. Si i est le nombre de points d'un type donné dans un alignement, et j le nombre total de points du même type, le nombre de combinaisons de i points parmi j est $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$ P est calculé comme le produit de p , et des C_{ij} relatifs à chaque type de points présent dans l'alignement. Cinq types de points sont considérés dans la cité arverne : les sommets emblématiques ($j = 4$), les *oppida* ($j = 3^{64}$), les toponymes de type *Mongontia* ($j = 3$), le toponyme de type *Lugdunon* ($j = 1$), les toponymes Tarragnat ($j = 3$), les chefs de *pagi* ($j = 4$).

Lignes déterminant la position du pilier et du sanctuaire de Corent

Ligne 1 : Puy de Dôme – Billom – Pierre sur Haute

Longueur 67 km, orientation 101°

$P = 0.0155$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.37$

Avec le Gros Turluron

$p = 0.0003$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.0072$

Avec le Gros Turluron et le *fanum* de Montaudou

$P < 0.0000$. $P = C_{24} * C_{14} * C_{15} * p = 120 p < 0.0120$

Ligne 2 : Source de la Monne -Tallende – Rase de Monne – Billom - Tarragnat de Courpière

Longueur 56 km, orientation 71°

$p = 0.0007$. $P = C_{23} * C_{24} * C_{13} * p = 54 p = 0.013$

Ligne 3 : Puy de Sancy – Sanctuaire de Corent - Billom

Longueur 46 km, orientation 62°

$p = 0.107$. $P = C_{14} * C_{13} * C_{14} * p = 48 p = 0.51$

Ligne 4 : Puy de Monne – Liauzun – Sanctuaire de Corent

Cette ligne passe par la ferme de Dyane (Chambon sur Lac)

Longueur 28 km, orientation 71°

$p = 0.0002$. $P = C_{13} * C_{12} * C_{13} * p = 18 p = 0.0036$

Ligne 5 : Puy de Sancy - Puy de Monne – Source de la Monne – Puy de Dôme

Longueur 23 km, orientation 24°

$p = 0.0002$. $P = C_{24} * C_{23} p = 18 p = 0.036$

⁶⁴ Avant la fondation de Gondole, on pourrait même accepter $j = 1$

Lignes déterminant les chefs de pagi

Ligne 6 : Tallende – Corent – Tarragnat d’Auzelles

Longueur 29 km, orientation 97°

$p = 0.0045$. $P = C14 * C13 * C13 * p = 36$ $p = 0.22$

Ligne 7 : Riom – Rase de Monne – Brioude

Longueur 72 km, orientation 161°

$p = 0.0105$. $P = C14 * C13 * C14 * p = 48$ $p = 0.094$

Ligne 8 : Riom – Source de la Monne – Puy de Monne

$P = 0.148$, $P = C14 * C13 * p = 12$ $p = 0.18$

Ligne 9 : Billom – Tarragnat de Manglieu - Brioude

Longueur 70 km, orientation 162°

$p = 0.0133$. $P = C14 * C13 * C14 * p = 48$ $p = 0.31$

Ligne 10 : Sancy – Tarragnat de Manglieu – Pierre sur Haute

Longueur 79 km, orientation 79°

$p = 0.0357$. $P = C24 * C13 * p = 18$ $p = 0.64$

Ligne 11 : Brioude - Tarragnat d’Auzelles - Tarragnat de Courpière

Longueur 56 km, orientation 12°

$p = 0.0109$. $P = C14 * C23 * p = 12$ $p = 0.13$

Annexe : tableaux

Tableau 1- Utilisation des sites géosymboliques naturels dans les alignements

Probabilité de fortuité des lignes passant par les sites géosymboliques naturels. P site : probabilité des sites de ne pas être géosymboliques.

Ligne N°	Montagnes			Rivière		Tout
	Puy de Sancy	Puy de Dôme	Pierre sur Haute	Source	Confluent	
1		0.37	0.37			2
2				<u>0.013</u>	<u>0.013</u>	2
3	0.51					1
4						0
5						0
6					0.094	1
7				0.18		1
8						0
9	0.64		0.64			2
10						0
11	0.036	0.036		0.036	0.036	4
Nombre de lignes	3	2	2	3	3	13
P site	0.012	0.013	0.23	0.000020	0.000044	

Tableau 2- Détermination de la position des cinq villes

Nombre et intentionnalité des lignes croisées pour déterminer la position d’une ville. P site : probabilité que la position du site soit fortuite. P axe : probabilité d’avoir à rejeter l’intentionnalité de l’axe cardinal (seuil de rejet habituel de l’intention : $P > 0.05$).

<u>Ligne</u>		<i>Oppidum</i>	<i>Chefs de pagi</i>	
--------------	--	----------------	----------------------	--

N°	P	Corent	Billom	Tallende	Riom	Brioude	Nb lignes
1	0.37		0.37				1
2	0.013		0.013	0.013			2
3	0.51	0.51	0.51				2
4	0.0036	0.0036					1
5	0.22	0.22		0.22			1
6	0.094				0.094	0.094	2
7	0.18				0.18		1
8	0.31		0.31			0.31	2
9	0.64					-	0
10	0.13					0.13	1
11	0.036					-	0
						-	0
Lignes	Nb lignes	3	4	2	2	3	-
	P site	0.0008	0.0008	0.003	0.02	0.004	-
	P axe		0.00002		0.0006		-

Tableau 3- Détermination de la position des nouveaux sites divisés

Numéro des lignes croisées pour déterminer la position d'un site géosymbolique dédié à *Mogons*, *Lugus* ou *Taranis*. P : probabilité que la position du site ou du toponyme soit fortuite.

Ligne		Sites géosymboliques anthropiques divisés				
N°	P de la ligne	Puy de Monne	Liauzun	Tarragnat (Courpière)	Tarragnat (Auzelles)	Tarragnat (Manglieu)
1	0.37					
2	0.013			0.013		
3	0.51					
4	0.0036	0.0036	0.0036			
5	0.22				0.22	
6	0.094					
7	0.18					
8	0.31					0.31
9	0.64					0.64
10	0.13			0.13	0.13	
11	0.036	0.036				
Nb de lignes		2	1	2	2	2
P du site		0.0001	0.004	0.002	0.03	0.06
P du toponyme		0.0001	0.004	0.00004		

Tableau 4- Nombre de croisements de 2 lignes aux sites géosymboliques du réseau fondateur de Corent

Calcul du nombre de croisements de 2 lignes aux sites géosymboliques. Le nombre moyen de croisements de 2 lignes en un site géosymbolique est de 47/15, soit environ 3 croisements par site.

Stes géosymboliques	N ^{bre} de croisements de lignes aux sites				Total
	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	
Sites naturels initiaux	0	2	2	1	5
Sites de villes créés	0	2	3	0	5
Autres Sites créés	1	4	0	0	5
N ^{bre} total de lignes	1	8	5	1	15
	N ^{bre} de croisements de 2 lignes aux sites				
Sites initiaux	0	2	6	24	32
Villes créées	0	2	9	0	11
Autres Sites créés	0	4	0	0	4
N ^{bre} total de crois ^{ts}	0	8	15	24	47